

La Participation des Enfants et des Femmes dans le Dina de la Région Atsimo-Andrefana

Docteure RAZAFITAHINDRAZA Erica Feyzine Sulla, Université de Toliara

Résumé

Cet article explore le rôle et la participation des femmes et des enfants dans le cadre du Dina, une institution coutumière malgache, dans la région Atsimo-Andrefana. Traditionnellement, le Dina a été dominé par les hommes adultes, mais des dynamiques récentes montrent une implication croissante des femmes et des enfants. Cette évolution soulève des questions sur l'équité, la reconnaissance des droits et la pertinence des valeurs communautaires dans un contexte en mutation. L'article analyse les facteurs qui favorisent ou limitent cette participation, ainsi que leurs impacts sociaux et juridiques.

Introduction

La Dina, système de régulation coutumière enraciné dans les traditions malgaches, joue un rôle central dans la gestion des conflits et la cohésion sociale au niveau local. Comme le souligne Andriamirado (2003), ce système a historiquement permis de maintenir l'ordre au sein des communautés tout en s'adaptant aux spécificités culturelles et géographiques. Cependant, sa structure et son fonctionnement ont longtemps marginalisé certains groupes, notamment les femmes et les enfants. Ces derniers ont été perçus comme des bénéficiaires passifs plutôt que comme des acteurs à part entière.

Dans la région Atsimo-Andrefana, des changements socioculturels et économiques influencent les pratiques traditionnelles, favorisent une implication plus active des femmes et des enfants dans les décisions communautaires. Ces transformations sont le fruit de tensions entre modernisation et préservation des coutumes locales. Toutefois, des obstacles persistants, tels que les normes patriarcales et le manque d'éducation, continuent de limiter leur participation effective. Cet article examine ces dynamiques à travers une analyse approfondie des pratiques locales et des données qualitatives.

La Région Atsimo-Andrefana

La région Atsimo-Andrefana, située dans le sud-ouest de Madagascar, est connue pour sa richesse culturelle et environnementale. Elle se distingue par des paysages variés, allant des côtes sableuses aux forêts sèches de Mikea, ainsi que par une population diversifiée composée principalement de groupes ethniques tels que les Vezo, les Mahafaly et les Masikoro.

La région couvre une superficie de 66 236 km² et est bordée par le canal du Mozambique. Son climat semi-aride influence les activités économiques, dominées par l'agriculture, la pêche et l'élevage. Malgré son potentiel, Atsimo-Andrefana est marquée par une pauvreté endémique, un accès limité aux services de base et une vulnérabilité accrue aux changements climatiques. La société est organisée autour des clans et des familles étendues, où les traditions et les coutumes jouent un rôle crucial. Les Dina, en tant que règles coutumières, structurent la vie communautaire et régulent les interactions sociales, économiques et environnementales.

Défis et opportunités

La région fait face à plusieurs défis, notamment l'accès limité à l'éducation et à la santé, la déforestation et les conflits fonciers. Cependant, les initiatives communautaires, telles que l'application des Dina pour la gestion des ressources naturelles, offrent des solutions adaptées aux contextes locaux. La participation des femmes au Dina a longtemps été restreinte par des normes culturelles qui les réduisaient à des rôles domestiques. Cependant, plusieurs facteurs contribuent aujourd'hui à une plus grande implication tels que :

- **L'évolution des rôles sociaux**, avec l'augmentation de l'éducation et des opportunités économiques, les femmes revendiquent un rôle plus actif dans les décisions communautaires.
- **Reconnaissance des droits humains** : les programmes de sensibilisation sur les droits des femmes et l'égalité des genres influencent progressivement les perceptions et les pratiques traditionnelles.
- **Adaptation des Dina** : Dans certaines communautés, des Dina révisés incluent explicitement des dispositions permettant aux femmes de participer aux décisions, notamment dans les questions liées à la gestion des ressources naturelles et aux conflits familiaux.

Une exception porteuse d'espoir sur le rôle des femmes

Dans le district de Tuléar II, Commune rurale d'Ankililoaka une femme leader a été nommée représentante dans un Dina local pour régler les conflits liés à l'accès à l'eau.

Elle a introduit des solutions innovantes qui ont été appréciées par la communauté, montrant ainsi que l'inclusion des femmes améliore la qualité des décisions. Malgré ces avancées, des barrières importantes subsistent. Les femmes sont souvent sous-représentées dans les assemblées communautaires et leurs contributions sont parfois minimisées. De plus, le poids des traditions patriarcales demeure un frein majeur à leur participation.

Des progrès concernant les droits des enfants

Les enfants, considérés comme des acteurs passifs dans les processus traditionnels, commencent à jouer un rôle plus actif grâce à plusieurs initiatives :

Sensibilisation aux droits de l'enfant : Les campagnes de sensibilisation menées par les ONG et les institutions locales encouragent une reconnaissance accrue des droits des enfants, notamment leur droit à s'exprimer sur les questions qui les concernent conformément aux dispositions de l'article 3 et 13 de la Convention internationale sur les Droits des enfants (CIDE) qui consacrent respectivement le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et leur droit à l'expression.

- **Participation à des projets communautaires :** Dans certaines localités, les enfants participent à des discussions sur des thèmes comme l'éducation, la santé et la prévention de la délinquance.
- **Encadrement par des leaders communautaires :** Des initiatives visent à intégrer les enfants dans des activités culturelles et sociales, renforçant leur sentiment d'appartenance à la communauté.

A titre illustratif, dans un village du district de Morombe, des enfants ont participé à un Dina pour discuter des horaires de travail et d'école, ce qui a permis de réduire le travail infantile tout en augmentant le taux de scolarisation. Cependant, leur participation reste limitée par des facteurs tels que l'accès inégal à l'éducation et la perception des enfants comme immatures ou incapables de contribuer de manière significative.

Impacts de l'inclusion des femmes et des enfants

L'inclusion des femmes et des enfants dans le Dina a des répercussions positives sur la cohésion sociale et l'équité. Leur implication favorise une représentation plus équitable des intérêts communautaires, contribuant à une meilleure prise de décision.

La reconnaissance du rôle des femmes dans les Dina aide à réduire les inégalités et à encourager leur autonomisation, ainsi que la prise en compte des opinions des enfants dans les décisions communautaires contribue à renforcer leur protection et leur bien-être.

Vers une participation accrue

Pour renforcer la participation des femmes et des enfants, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

- **Renforcement des capacités** : Des formations ciblées pour les femmes et les enfants peuvent améliorer leurs compétences et leur confiance en eux.
- **Sensibilisation des leaders communautaires** : Encourager les leaders à promouvoir une participation inclusive dans les Dina.
- **Adaptation des cadres juridiques** : Intégrer explicitement des dispositions favorisant la participation des femmes et des enfants dans les lois et politiques locales.

BIBLIOGRAPHIE

- **Andriamirado, R. (2003)**. *Le Dina : institution coutumière et règlement des conflits à Madagascar*. Antananarivo: Presses Universitaires de Madagascar. 320 pages.
- Benedetto CONFORTI, 1998. *l'interaction des normes internationales relatives à la protection de droit de l'homme*. 121. Paris édition A.Pedone-13 rue Soufflot
- **Bloch, M. (1986)**. *From Blessing to Violence: History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar*. Cambridge University Press. 280 pages.
- Colonel Rabe Jules, février 2016. *Dinabe faritra Atsimi-andrefana*. 6-29. Toliara.
- Jean Pradel, Audri Varinard, 2003. *Les grands arrêts de Procédure pénale*. 398. Paris 4ème édition, Dalloz.

- **Jourde, F. (1991).** *Les souverains de Madagascar : L'histoire royale et ses résurgences contemporaines.* Paris : Karthala. 364 pages
 - **M. Honoré Rakotomanana,** Juin 2013. traité de Procédure pénale comparé. 101. Paris éditions créons, volume II
 - **Rakotoarisoa, J.-A. (1998).** *Sociétés villageoises et rapport au sol à Madagascar : Études sur l'organisation foncière et ses enjeux.* Paris : L'Harmattan. 300 pages.
 - **Razafindrakoto, M., Roubaud, F., & Wachsberger, J. M. (2009).** *La pauvreté à Madagascar : Un défi politique et économique.* Paris : IRD Éditions. 450 pages.
- Raison.**
- **Sarandra,** 2008. Monographie de la région Atsimo-andrefana. 6-18. Toliara.